

A dimensão pública dos edifícios projetados no Plano de Ação (1959-1963)

The public dimension of the buildings designed in the Plano de Ação (1959-1963)

La dimensión pública de los edificios diseñados en el Plano de Ação (1959-1963)

BERGANTIN, Rachel. Doutoranda. Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Contato: rachel.bergantin@usp.br.

SILVA, Jasmine Luiza Souza. Mestranda. Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Contato: jasmine_luiza@usp.br

BUZZAR, Miguel Antonio. Professor Associado. Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Contato: mbuzzar@sc.usp.br

Resumo

O presente artigo pretende estudar algumas obras desenvolvidas durante o Plano de Ação do Governo Estadual (PAGE) de Carvalho Pinto (1959-1963), plano de governo realizado no estado de São Paulo e responsável pela construção de mais de mil edifícios públicos na capital e no interior do estado. Esta produção contribuiu para a difusão e afirmação da arquitetura moderna paulista e teve uma forte preocupação com a dimensão pública do ambiente social arquitetônico, visto como um espaço urbano inerentemente coletivo. Sob a perspectiva de analisar os espaços públicos concebidos e provenientes destes projetos, foram selecionadas neste trabalho algumas obras consideradas significativas para esta discussão. As concepções modernas se concretizaram em obras de diferentes arquitetos, muitos já reconhecidos pela historiografia brasileira atual, outros ainda desconhecidos, que ficaram responsáveis por projetar edifícios vinculados à agricultura, saúde, justiça e, predominantemente, à educação. Estes edifícios resultaram em uma formulação plural que abrange edifícios emblemáticos como o prédio da FAUUSP e os Grupos Escolares de Guarulhos, Itanhaém e Utinga projetados por João Batista Vilanova Artigas e outros tantos edifícios ainda pouco estudados, mas que fazem parte do patrimônio moderno paulista concebido pelo Plano de Ação.

Palavras-chave: Carvalho Pinto. Edifícios públicos. Arquitetura Moderna Paulista.

Abstract

This article intends to study some works developed during the Plano de Ação do Governo Estadual (PAGE) by Carvalho Pinto (1959-1963), a government plan applied in the state of São Paulo and responsible for the construction of more than a thousand public buildings in the capital and state's inland. This production contributed to the diffusion and affirmation of the paulista modern architecture and it had a strong concern with the public dimension of the architectural social environment, seen as an inherently collective urban space. From the perspective of analyzing the public spaces conceived and coming from these projects, some buildings considered significant for

this discussion were selected in this work. Modern conceptions came true in works by different architects, many already recognized by current Brazilian historiography, others still unknown, who were responsible for designing buildings linked to agriculture, health, justice and, predominantly, education. These buildings resulted in a plural formulation that includes emblematic buildings such as the FAUUSP building and Guarulhos, Itanhaém and Utinga School Groups designed by João Batista Vilanova Artigas and many other buildings not deeply studied yet, but which are part of the paulista modern heritage conceived by Plano de Ação.

Keywords: Carvalho Pinto. Public buildings. Paulista Modern Architecture.

Resumen

El presente artículo pretende estudiar algunas construcciones durante el Plan de Acción del Gobierno del Estado (PAGE) de Carvalho Pinto (1959-1963), plan de gobierno consumado en el estado de São Paulo y responsable de la construcción de más de mil edificios públicos en la capital y en interior del estado. Esta producción contribuyó a la difusión y afirmación de la arquitectura moderna de São Paulo y tuvo una fuerte preocupación por la dimensión pública del entorno social arquitectónico, visto como un espacio urbano inherentemente colectivo. Desde una perspectiva de análisis de los espacios públicos concebidos y a partir de estos proyectos, se seleccionaron en este trabajo algunas construcciones incluidas para esta discusión. Las concepciones modernas se concretaron en obras de diferentes arquitectos, muchos ya agregados por la historiografía brasileña actual, otros aún desconocidos, que se caracterizan por diseñar edificios vinculados a la agricultura, la salud, la justicia y, predominantemente, la educación. Estos edificios dieron como resultado una oferta plural que incluye edificios emblemáticos como el edificio FAUUSP y los Grupos Escolares Guarulhos, Itanhaém y Utinga promovidos por João Batista Vilanova Artigas y muchos otros edificios que aún no han sido estudiados, pero que forman parte del patrimonio moderno paulista.

Palabras clave: Carvalho Pinto. Edificios públicos. Arquitectura Moderna Paulista.

A dimensão pública dos edifícios projetados no Plano de Ação (1959-1963)

Introdução

O Plano de Ação (PAGE) foi uma ação desenvolvimentista aplicada por Carvalho Pinto de 1959 a 1963, quando governador de São Paulo. Previu incentivar o desenvolvimento econômico e industrial para a capital e o interior do estado, de forma associada à implantação de equipamentos públicos e obras de infraestrutura que resultaram em uma produção de 1100 edifícios públicos em 273 cidades do estado. Os projetos e obras desenvolvidos neste período introduziram e reforçaram a difusão da arquitetura moderna de forma plural (BUZZAR et al, 2015) e os investimentos se subdividiram em: um setor voltado à melhorias das condições do homem, que incluía educação, cultura e pesquisa; justiça e segurança pública; saúde pública e assistência social. Outro setor voltado à infraestrutura, que incluíam sistemas de água e esgoto, produção de energia, ferrovias, rodovias, pontes e um terceiro setor voltado à expansão agrícola e industrial.

Através de um convênio com o departamento paulista do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB/SP), o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo (IPESP) realizou a contratação direta de um amplo conjunto de arquitetos para estes equipamentos. A seleção direta dos escritórios visava corresponder à demanda por equipamentos públicos em curto prazo, o que resultou em uma diversidade arquitetônica de projetos modernos, muitos ainda desconhecidos na historiografia da arquitetura moderna brasileira e, quando conhecidos, costumam estar desvinculados do plano de governo.

Este trabalho pretende colocar em pauta a ação destes arquitetos, que, por meio dos equipamentos públicos, reformularam os conceitos de edifícios até então produzidos pelo Departamento de Obras Públicas (DOP), nos quais, a partir de então, surgiu uma preocupação com a dimensão pública do edifício que extrapola sua funcionalidade e favorece o convívio social, por vezes, estabelecendo uma continuidade espacial com o espaço urbano no qual está inserido.

Preocupados com a função social da arquitetura, estes arquitetos questionaram a monumentalidade dos edifícios construídos até então, projetando novos edifícios integrados à

paisagem urbana, muitos deles sem delimitar acessos principais, franqueando os ambientes e eliminando hierarquias espaciais, buscando assim uma espacialidade mais democrática.

A política desenvolvimentista do Plano de Ação

O Plano de Ação esteve associado a outras medidas desenvolvimentista da década de 1950. No âmbito nacional, Juscelino Kubitschek desenvolveu um plano de governo “nacionalista desenvolvimentista” (SKIDMORE, 2010), Plano de Metas, setorizado em energia, transporte, educação, alimentação e indústria de base. Dentre as propostas esteve a construção da nova capital federal em Brasília, como símbolo de uma nação moderna, e a ressignificação do Estado como grande promotor do desenvolvimento brasileiro. Segundo Gorelik (2005), assim como no Brasil, diversos países latino-americanos tiveram o estado como impulsionador e financiador da arquitetura moderna em grande escala.

Valendo-se da política desenvolvimentista proporcionada pelo Plano de Metas de Kubitschek, Carvalho Pinto justificou o Plano de Ação sob a perspectiva de reduzir as disparidades em desenvolvimento entre a capital e o interior do estado, com a ampliação da infraestrutura territorial e, conforme declarou Carvalho Pinto, como um instrumento de elevação das condições de vida e humanização social das populações interioranas (PINTO, s/d).

O PAGE, para captação de recursos financeiros, recorreu ao IPESP e bancos estatais. Com o intuito de dar continuidade ao desenvolvimento, foram criados fundos financeiros específicos para cada setor, como o Fundo Estadual para Construções Escolares (FECE), responsável pelo planejamento e gestão financeira das construções escolares a partir de 1966 e deu continuidade ao modelo de terceirização de contratação de projetos, fato que contribuiu para a continuidade da atuação dos arquitetos paulistas na elaboração de projetos escolares até 1975 (MELLO, 2012). Estes recursos financeiros, vinculados às demandas por vagas escolares, resultaram em uma pluralidade de projetos que contribuíram para a formulação do patrimônio arquitetônico paulista.

A produção do PAGE

Sob a perspectiva de trazer novas propostas para os edifícios públicos, havia uma preocupação com o papel do arquiteto e da arquitetura como representativa deste

desenvolvimento nacional. Alguns arquitetos, preocupados com a função social da arquitetura e com a representação material e técnica formularam uma nova concepção espacial indicativa desse momento que resultou na corrente arquitetônica que ficou conhecida como Escola Paulista. As acepções propostas pela Escola Paulista, não se limitando a repetir soluções canônicas, estimularam a formação de um campo de experimentação da linguagem construtiva, pretendendo renovar a dimensão coletiva dos equipamentos públicos.

A arquitetura produzida no PAGE, dentre elas destacando-se a produzida por arquitetos alinhados às concepções da Escola Paulista, propõe uma relação edifício-cidade em que, apesar de se realizar dentro do perímetro do lote tradicional, constrói uma complexidade urbanística que reconfigura uma relação intrínseca do edifício com o espaço urbano.

As concepções propostas pela Escola Paulista no PAGE têm como base as formulações de Vilanova Artigas, muitas das características expressas pela linguagem construtiva foram experimentadas e desenvolvidas em projetos residenciais ao longo de sua trajetória, marcada pela militância política e transportada para a prática arquitetônica. É o caso da relação entre edifício e cidade presente em alguns dos projetos residenciais do arquiteto, como aponta Buzzar (2014) ao analisar a Casa Rubens Mendonça:

[...]Artigas não construía apenas a casa, mas também um espaço, cuja dimensão era urbana.

Casa e lote eram interpretados como partes indissociáveis de uma construção, ou de uma unidade maior, que era a cidade. Nesta relação casa-cidade, imediatamente traduzida em casa-rua, Artigas introduziria um elemento fundamental para a conformação da escola paulista, a viga lindeira, a calçada, o muro virtual, que fechava e conferia unidade ao conjunto do lote e do bloco, como coisa construída, artificial por excelência (BUZZAR, 2014, p. 333).

A complexidade urbana conferida ao edifício pode ser compreendida pela articulação dos ambientes junto a continuidade espacial concedida pela circulação, concebida também em projetos maiores como para o Edifício Louveira, projetado por Artigas em 1946, que também possui uma dimensão pública não pensada para a quadra e lote convencional:

Um condomínio vertical formado por duas edificações gêmeas, em que as duas “fachadas” cegas, acompanhadas do pátio semi-interno, entre as edificações e a rua, eram a afirmação do conceito (citadino) em curso e, ao mesmo tempo, a elaboração de um novo tipo para edificações multipisos. Ao contrário do edifício lindeiro à rua, ou afastado, conformando um jardim de entrada como nas residências de alto e médio padrão, Artigas propunha uma implantação que, pela divisão do programa em duas edificações, criava uma praça virtualmente franqueada, reconfigurando a relação lote e rua da quadra tradicional (BUZZAR, 2014, p. 319).

Nos equipamentos públicos a continuidade espacial, obtida muitas vezes pela falta de barreiras físicas, como muros e portas, contribuiu para o avanço do espaço público no interior da edificação, privilegiando espaços coletivos aos espaços de fluxo privado dando à obra uma dimensão social que foi adotada como partido arquitetônico em edifícios de diversas funções, modificando assim a concepção arquitetônica até então adotada pelo DOP do Estado de São Paulo.

A dimensão pública dos edifícios projetados no Plano de Ação

Desde o final do século XIX, o DOP esteve responsável pela construção de equipamentos públicos no Estado de São Paulo. Até o início do Plano de Ação, as obras anteriores, em sua maioria, definidas por tipologias padrão, de "extração arquitetônica variada, indo do ecletismo, ao neocolonial, perpassando o neoclássico, o Art déco (ou o que posteriormente assim viria a ser denominado) e também empreendimentos com dimensões funcionalistas e mesmo racionais" (BUZZAR et al, 2015, p.25). Os edifícios públicos até então projetados para os fóruns tradicionais se destacavam pelo forte caráter hierárquico de suas edificações. A dimensão pública do edifício passou a ser uma preocupação e começou a se alterar em alguns fóruns projetados durante o Plano de Ação, como é o caso do Fórum de Araras (1959), projetado pelo arquiteto Fábio Penteadado.

Em uma entrevista para o Grupo de Pesquisa ArtArqBr, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Fábio Penteadado demonstra estas preocupações, exploradas para o Fórum de Araras sob a perspectiva de romper com a hierarquia e autoridade dos edifícios de justiça até então existentes:

O Fórum não é só Fórum de Justiça, ele tem lá o registro imobiliário, os cartórios, vem o cidadão, nasce um filho, vai registrar, morreu alguém, ele tem que fazer inventário. Ai entra todo o aspecto da realidade.

[...] Então eu propus um Fórum que não tivesse porta. A área era uma praça grande, tinha espaço. Então a ideia em princípio foi de usar um espaço onde chamaria de Fórum, ele gerava uma sombra na pracinha onde o cidadão aguardava na sombra (PENTEADO apud CORDIDO, 2012, p. 264)⁴⁵.

O Fórum de Araras (Figura 1) foi concebido em um terreno único, uma praça, e sua distribuição espacial caracterizada por uma grande cobertura independente, uma laje plana

⁴⁵ PENTEADO, Fábio Moura. [Entrevista concedida ao] Grupo de Pesquisa ArtArqBr - Arte e Arquitetura, Brasil. São Paulo, abril, 2007.

apoiada sobre quatro pilares principais, que atua como uma continuação coberta da praça e abriga todo o programa do edifício. O edifício não possui acessos principais e abriga no térreo os serviços menos restritos e o Salão do Júri, que Penteadó projeta também como um auditório.

Figura 1. Fórum de Araras (1959). Arquiteto Fábio Penteadó. Vista para o Salão do Júri. Fonte: Penteadó (apud CORDIDO, 2012, p. 135)⁴⁶.

Não tinha porta. Embaixo você teria uma galeria aberta que seriam os cartórios etc. Coloquei sanitário público. Aí tinha uma escada que levava a esta galeria que também era aberta onde tinha as salas dos juizes, dos promotores, dos advogados, sempre visível. E para a sala de espetáculo, que eu apresentei um painel do pintor Mário Gruber, nós convivíamos juntos, tinha conseguido a autorização de uso na Secretaria da Justiça, porque o júri não era muito usado. Era para julgar pessoas, mas era uma média de uma vez por ano porque não havia muitos julgamentos. Então eu a pedi para uma pequena sala de música para a comunidade ou de reunião pequena. Essa foi a ideia. Uma coisa absolutamente contrária à visão que era dos fóruns que eu conhecia. (PENTEADO apud CORDIDO, 2012, p. 265)⁴⁷.

Semelhante preocupação com a continuidade espacial entre o interior e o exterior do edifício pode ser encontrada também no projeto para o Fórum de Avaré (1962), de Paulo Mendes da Rocha, cuja solução também sugere uma continuação coberta para a praça, com térreo quase totalmente livre, que abriga apenas o Salão do Júri. O programa do edifício se distribui em dois blocos no pavimento superior, um de acesso mais restrito e o outro com as atividades cotidianas que resultam em um maior fluxo diário de pessoas.

⁴⁶ Idem. Fábio Penteadó: Ensaios de Arquitetura. São Paulo: Empresa das Artes, 1998.

⁴⁷ PENTEADO, Fábio Moura. [Entrevista concedida ao] Grupo de Pesquisa ArtArqBr - Arte e Arquitetura, Brasil. São Paulo, abril, 2007.

A preocupação com espaços franqueados pode ser encontrada também no Fórum de Promissão (1959), de Vilanova Artigas, no Fórum de Itapira (1959), projetado por Joaquim Guedes e no Fórum de Amparo (1960), de Oswaldo Bratke. No Fórum de Promissão, assim como no Fórum de Amparo, o edifício mantém os serviços que sugerem maior fluxo de pessoas no pavimento térreo e no pavimento superior, as atividades de justiça mais restritas. Em Promissão, Artigas cria rampas de acesso abertas com acesso e vista para a cidade, que valorizam a permeabilidade do olhar. No Fórum de Amparo, Bratke distribui as funções do fórum em um bloco retangular único, com um amplo espaço coberto central, com pé direito duplo e aberto, que corta o edifício no sentido transversal e conecta todo o programa.

Já o Fórum de Itapira de Joaquim Guedes, também projetado em uma praça arborizada, destaca-se pela declividade do terreno em que se insere. Projetado no trecho mais íngreme do terreno, possui um pátio central coberto que corta o edifício no sentido longitudinal, destacado por uma escadaria voltada para a praça. No interior do edifício, o programa se distribui em blocos, com diferentes níveis e acessos, articulados pelo espaço central.

Esta noção de uso público norteou também os projetos de edifícios escolares, projetados para a dupla formação, escolar e cidadã, que abrigavam não apenas o estudo, mas também valorizavam o coletivo. No caso dos edifícios escolares, o pátio ganhou protagonismo ampliando-se não só como espaço de convívio entre estudantes, mas como uma continuidade do espaço público. Nos projetos de Vilanova Artigas a continuidade espacial adquirida pelo pátio foi adotada constantemente. Artigas sintetizou a linguagem e diretrizes da Escola Paulista nas três escolas que projetou para o PAGE: O Ginásio Estadual de Itanhaém (1959), de Guarulhos (1960) e Utinga (1962). As três escolas conformam soluções anunciadas em outras obras de Artigas, aprimorando-as como: a edificação aberta, sem entradas principais, a fluidez espacial garantida entre o interior e exterior do edifício, a grande laje que possibilitava uma cobertura única e independente, a volumetria em caixa de concreto que abriga todas as necessidades do programa escolar e os espaços de convívio social. Sobre o Ginásio de Itanhaém escola Buzzar discorre:

O edifício, como abrigo social, não era só proteção, era convívio, troca de experiências, o organizador e o cenário de formação e das atividades culturais e, particularmente, educacionais. Tudo isso era representação da síntese do progresso da humanidade e novamente o pensamento cidadão fazia-se presente, o edifício abreviava a cidade, símbolo maior do progresso do homem (BUZZAR, 2014, p. 351).

Na Escola Estadual Conselheiro Crispiniano (1960), o Ginásio de Guarulhos, Artigas projetou um volume único, com algumas possibilidades de acesso, em três níveis, retangular, com

estrutura independente e modular. A cobertura é uma laje em concreto, com aberturas para iluminação zenital no pátio coberto. Os pilares carregam uma linguagem formal em que a seção diminui ao se afastar da cobertura. Na fachada sudoeste, os pilares atuam também como brises verticais, intercalados por elementos vazados que controlam a incidência solar no interior do edifício. O programa se articula ao redor do amplo pátio central coberto, a princípio aberto e convidativo que caminha o olhar para o interior onde possui um mural do artista Mário Gruber. Os três níveis do edifício são delimitados por bancos de concreto contínuos, que exercem também a função de guarda-corpo, marcam as áreas de circulação do edifício e formam espaços de permanência.

Janice Silva (2007) ao analisar a arquitetura escolar realizada em São Paulo nas décadas de 1950 e 1960, as escolas projetadas no Convênio Escolar e no PAGE, ressalta como Artigas reformula o modo de projetar edifícios escolares compreendendo a dimensão política como inerente ao equipamento social, “no qual a escola é parte orgânica, elemento integrador e ativo da comunidade” (SILVA, 2007, p. 56). Assim como Artigas, e até mesmo sob sua influência, uma gama de arquitetos compartilhou deste pensamento arquitetônico, compreendendo o edifício escolar não apenas por sua funcionalidade pedagógica tradicional, mas também como um espaço público.

No Grupo Escolar de Vila Maria (1961), projetada por Paulo Mendes da Rocha e João Eduardo de Gennaro em São José dos Campos, a implantação da caixa de concreto aparente que se apoia na declividade do terreno, privilegia os ambientes coletivos da escola e distribui o programa em dois pavimentos. A caixa elevada por pilares triangulares libera praticamente todo o pavimento inferior para atividades sociais criando um amplo pátio coberto com um anfiteatro ao centro, iluminado naturalmente por aberturas zenitais em forma de claraboia. A liberação de um pavimento quase que exclusivamente destinado ao coletivo sugere uma preocupação projetual de proporcionar um ambiente escolar aberto em conformidade com as discussões da época. Essa maneira de pensar o espaço foi reafirmada em outras escolas projetadas por Paulo Mendes da Rocha e Eduardo de Gennaro.

É possível perceber a presença dessa solução também em obras de outros arquitetos como a EE. Profa. Philomena Cardoso de Oliveira projetada por Maurício Tuck Schneider (1962) em Guarujá. O volume retangular que se destacava na paisagem é sustentado por pilares trapezoidais que deixam o térreo parcialmente livre para o pátio coberto. Em matéria da revista Acrópole (1965), lê-se:

os arquitetos reformularam a prática até então estabelecida dos projetos “padrão”, oferecendo uma renovação e impulso positivo nas construções escolares. Reduziram-se os maciços estruturais em altura e densidade; adotaram-se plantas mais livres, acompanhando as mudanças pedagógicas.

[...] salas iluminadas uniformemente, com pátios cobertos de destinação múltipla [...] êstes os resultados positivos da relação poder público-arquitetos (GRUPO..., 1965, p.28).

O arquiteto Clodomiro de Abreu projetou, durante o PAGE, o Grupo Escolar de Presidente Prudente (1962), um edifício triangular elevado, implantado em uma praça arborizada, com térreo livre e um pátio vegetado central. O projeto se destaca pela forma triangular, incomum para os edifícios escolares e para os edifícios em geral e pela conexão com o entorno. Foi publicado na Revista Acrópole de 1967 como um:

arrojado projeto, completamente fora dos padrões oficiais da época [...] representou um passo à frente, colaborando decisivamente na abertura de novas possibilidades profissionais junto ao governo e também na reformulação da arquitetura nos meios escolares oficiais, tornando-a atual e representativa da cultura de nossa época (GRUPO..., 1967, p.34).

Alguns projetos do PAGE não foram tão reconhecidos e inscritos na historiografia da Arquitetura Moderna, mesmo sendo fruto de soluções que ampliaram os usos públicos possíveis do terreno escolar, como o projeto para Escola Estadual Professor Marciano de Toledo Piza (1961), em Rio Claro, de Plínio Croce, e a Escola Estadual Cardeal Leme (1961), do Ícaro de Castro Mello, em São José do Rio Preto. Ambos os projetos, implantados em quadras isoladas, tinham a intenção de favorecer o convívio social em seus espaços adjacentes, diretrizes perdidas atualmente, frente aos novos muros que cercam seus terrenos. Em alguns casos os muros prejudicaram até mesmo a iluminação pública do bairro, visto que o fechamento incluiu, inclusive, postes de energia elétrica, como é o caso na Escola Antonio Adolfo Lobbe (1961) do arquiteto Kurt Hollander, em São Carlos.

Conclusão

O PAGE para viabilizar seus objetivos valeu-se da metodologia de planejamento-orçamento, e desta forma concebeu uma inovadora política pública baseado em metas e previsões orçamentárias que permitiu ao Plano incentivar proposituras novas e um novo campo de experimentação arquitetônico, com expressões modernas, cuja representação simbólica favorecia o ideário de modernização. A associação entre arquitetos e o governo estadual configurou um novo posicionamento da arquitetura moderna com o estado e retomou a

discussão da função social por meio da considerável quantidade de edifícios que reafirmaram a dimensão coletiva da arquitetura.

Ainda que a corrente denominada Escola Paulista tenha absorvido e desenvolvido a dimensão social com forte expressão e conceituação da organização espacial, dentre os edifícios públicos projetados durante o Plano de Ação, houve uma pluralidade arquitetônica que manteve, como um todo, um compromisso com a questão social e com a criação de ambientes de formação para seus usuários, um espaço de trocas de experiências, de convívio social e atividades culturais. Os projetos previam novas relações entre o edifício e o espaço urbano, visto que, ao mesmo tempo em que exerciam as funções a que eram destinados, proporcionaram novos usos como espaços públicos de permanência e de fruição social.

Referências:

BUZZAR, Miguel Antônio(org.). **Difusão da Arquitetura Moderna no Brasil:** O patrimônio arquitetônico criado pelo Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (1959-1963). Relatório Final FAPESP. São Carlos: Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2015, mimeo.

BUZZAR, Miguel Antônio. **João Batista Vilanova Artigas:** elementos para a compreensão de um caminho da arquitetura brasileira (1938-1967). São Paulo: Editora Unesp, Editora Senac São Paulo, 2014.

CORDIDO, Maria Tereza Regina Leme de Barros. **Arquitetura Moderna:** a Rede de Fóruns Modulares do Estado de São Paulo (1969- 1975). Tese (Doutorado) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012.

GORELIK, A. **Das vanguardas a Brasília:** cultura urbana e arquitetura na América Latina. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005.

GRUPO Escolar. **Acrópole**, São Paulo, ano 29, n. 340, p. 34-36, jun. 1967.

GRUPO Escolar no Guarujá. **Acrópole**, São Paulo, ano 27, n. 318, p. 28-30, jun. 1967.

MELLO, Mirela Geiger. **Arquitetura escolar pública paulista:** Fundo Estadual de Construções Escolares – FECE | 1966 - 1976. Dissertação (Mestrado em Projeto de Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

PINTO, Carvalho. **Plano de Ação do Governo 1959 - 1963. Administração Estadual e Desenvolvimento Econômico-Social.** São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1959.

_____. **Mensagem apresentada pelo Governador Carlos Alberto A. de Carvalho Pinto à Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo em 14 de março de 1961, para a Lei nº 6.047, de 27 de janeiro de 1961.** São Paulo: Imprensa Oficial,s/d.

SILVA, Janice Theodoro da. A construção da cidadania e da escola nas décadas de 1950 e 1960. In: FERREIRA, Avany de Francisco; MELLO, Mirela Geiger (org.). **Arquitetura Escolar Paulista:** anos 1950 e 1960. Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE): São Paulo, 2006.

SKIDMORE, Thomas E. **Brasil: de Getúlio a Castello (1930-64).** Tradução: Berilo Vargas. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.